

БОЛА ТАРБИЯСИДА МУОМАЛА ОДОБИНИНГ ЎРНИ

Холиқов Шерзод Шуқурович

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат

педагогика университети тютори.

Абдурахимова Хушруя Абдузоир қизи

Чирчиқ давлат педагогика университети

Бошланғич таълим факультети талабаси.

Анотация. Ушбу мақолада мактаб ёшидаги болаларнинг муомала маданиятини шаклланиши ва ривожланишига хизмат қиладиган одоб, ахлоқ, хулқ категорияларининг саломлашиш, хайрлашув ва телефондан фойдаланиш, овқатланиш одоби каби масалаларга алоҳида эътибор қаратилиб хулосалар берилган.

Калит сўзлар: Одоб, ахлоқ, маданият, маънавият, муомала одоби, этика, хулқ, фазилят.

1. Инсон табиатнинг энг буюк неъматидир. Унга ақл-идрок, онг, фаросат каби буюк фазилятлар ато этилганки, инсон фазилятларга сайқал бериб, ривожлантириб оламни, инсониятни камолотга етаклаб боради. Дунё гўзаллик қонуниятларига биноан қуриларкан, инсоннинг хулқи ва нутқи ҳам, муносабати ва мулоқоти ҳам гўзал бўлиши мақсадга мувофиқ. Халқимизнинг “Ўзинга қараб кутарлар сўзинга қараб кузатарлар”-деган ўғити бежиз эмас. (Бобомуродов А. “Ислом одоби ва ахлоқи” –Т.: “Мовароуннахр”, 2002.)

Одамнинг инсон сифатида шакллана боришида унинг камолоти даражаси одоб, ахлоқ, маданият, маънавият каби ҳислатларнинг унда қанчалик мужассамлашгани билан белгиланади. Шу ўринда бу категорияларнинг моҳияти устида тўхталиб ўтиш жоиздир.

Одоб – ҳар бир инсоннинг ўзига ёки бир инсон ёки жамоа билан бўлган мулоқотида ҳам юриш туришида ўзини тута билишидир.

Хулқ – одобнинг ички туйғуси.

Ахлоқ – жамиятда қабул қилинган жамоатчилик фикри билан маъқулланган хулқ одоб нормалари мажмуи.

Маданият – жамиятнинг ва унда яшовчи фуқароларнинг фаолияти жараёнида тўпланган барча ижобий ютуқлар мажмуи.

Маънавият – инсон онгини акс эттирувчи барча ижобий, рухий, интеллектуал фазилятлар мажмуаси. (Маҳкамов У. Ахлоқ одоб сабоқлари. –Т.: “Фан”, 1994)

Албатта бу категориялар педагогиканинг асосий бўғинидир. Мактаб ёшидаги болаларда одоб, хулқ, ахлоқ, маданият, ва маънавиятни ошириш ўта муҳим ҳисобланади ва албатта буни бошланғич синфдан бошлаш мақсадга мувофиқдир. Абдулла Авлоний ўзининг “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ” номли асарига комил инсонлар ҳақида шундай дейди: “Яхши фазилятларни ўзига касб қилиб олган инсонлар яхши инсонлар дейилур”. (Маҳкамов У. Ахлоқ одоб сабоқлари. –Т.: “Фан”, 1994.)

Ҳозирги кунда мактаб ёшидаги болалар муомала маданиятига риоя қилишяптими? Албатта бунга тўлақонли равишда ҳа деб бўлмайди. Мактабларга борганимизда, кўча кўйда болаларнинг ҳаттоки катта ёшдаги инсонларнинг бир-бири билан мулоқотини кўриб кўнглимиз хира тортади. Уларнинг суҳбатдаги, юриш туришдаги камчиликларини кўриб баъзан таъжубланасан киши. Қолаверса француз адиби Антуан Де Сент-Экзюпернинг

“Бу дунёдаги бирдан-бир ҳақиқий неъмат одамларнинг бир-бири билан мулоқотидир”,- деган фикрида теран маъно бор (Раҳимбой Жуманиёзов Муомала маданияти. – Т.: “Маънавият” 2015). Таълим талаби нутқ билан, тарбия талаби хулқ билан боғлиқ экан, шахс маънавияти, муомала маданияти, муомала сирлари ва одоби масаласи ҳар қачонгидан ҳам долзарблик касб этаверади. Зеро хушфёъл, ширинсуҳан инсон ўзининг ҳар бир муваффақиятсизлигига фожа сифатида қарамайди, алам ёки ғзаб билан ёмон кайфиятини бошқаларга ўтказишга интирмайди; атрофдаги ахлоқий муҳитни бузмайди. Натижада ўзига ҳам, ўзгаларга ҳам кўтаринки кайфият, турли туман омадсизликларнинг ўткинчилигини англаувчи ҳаётбахш бир умид бағишлайди. Жамият доимо бундай одамларни ҳурмат қилади ва улардан ўрнак олишга интилади.

Энг аввало, мактаб ёшидаги болаларга сўзлай ва тинглай билиш, суҳбатлашиш маданиятини ўргатиш лозим. Бу каби муомала одоби, ширинсуҳанлилик, камсуқумлик, босиқлик, хушфёъллик сингари ахлоқий меъёрларда намоён бўлади. Муомала одобида “сиз” ва “сен”нинг ўз ўрнида қўлланилиши ҳам аҳамиятга эга. Хусусан, учинчи шахс ота-она, ака-опа ёки бошқа ёши катта одамлар бўлганида уларга нисбатан бирликдаги “у” олмошини эмас, ҳурматни англаувчи “улар” ёки “у киши” шаклини қўллаш одобдан ҳисобланади. Масалан, “Онам шундай деди” эмас, “Онам шундай дедилар” тарзида. Суҳбат пайтида тинимсиз ҳаракатда бўлиб туриш, қўлни паҳса қилиб гапириш ёки суҳбатдошининг ёшини назарга олмай, уни оёқни чалкаштириб ўтирган ҳолда тинглаш, биров жон куйдириб сўзлаётганда эснаш ва бошқа шунга ўхшаш ҳолатлар ҳам муомаладаги одобсизликни билдиради. Ва албатта, суҳбатдошининг гапини охиригача эшитмай, қўл силтаб кетиш муомаладаги маданиятсизликни англатади.

Эрталаб уйкудан тургач, ювиниб, оиланинг катта аъзоларига илтифот билан саломлашиб ва “яхши дам олдингизми” деб айтилган сўз ҳам мақсадга мувофиқдир. Зероки “салом” сўзи “дўстлик”, “омонлик” демакдир. Саломлашиш ўнг қўлини кўксига қўйиб, қовоғини уймасдан илиқ табассум билан берилади. Ёшлар катталарга, мўтабар инсонларга салом берганда қисман эгилиб “Ассалому алайкум” сўзларини дона-дона қилиб айтадилар. Одатда рўпарадан келувчи кишига у келиб етгунча, яъни орада 3-4 қадам қолгач салом берилади. Саломлашиш ҳақида гап борганида ким билан қаерда сўрашиш керак, деган савол ўринлидир. Аслида таништирилган одамлар билангина сўрашилади. Лекин, ишга, ўқишга, бораётганида йўлда ёки бўлмаса, бошқа жойларда тез-тез дуч келадиган одамлар билан ҳам кўришиш керак. Ота-бола бир-бирига қўл узатиб сўрашмайди. Ака-ука, она-бола, опа-сингиллар сўрашганида қўл узатиб эмас, кучоклашиб сўнгра қўл бериб сўрашгани маъқул. Катта ёшдаги аёллар эркак қариндошлари билан сўрашганида, эркакларнинг ўнг елкаларига қоқиб қўйиши жоиздир. Демак саломлашиш инсоннинг одоби, унинг маданият даражасини белгиловчи омиллардан биридир.

Хайрлашув одоби ҳам халқимиз одатларидан бири бўлиб, ўзига хос одоб қоидалари ва инсоний фазилатлардан иборатдир. Хайрлашаётган киши тез-тез келиб турадиган, кунда ёки кунора учрашиб турадиган кишилар бўлса, ўнг қўлини кўкракга қўйиб: “Хайр, яхши боринг”, “Оқ йўл”, “Уйдагиларга салом айтинг”, “Тез-тез келиб туринг”, “Яхшиликда учрашайлик”, “Келганингиз учун раҳмат” каби сўзлар орқали хайрлашилади. Меҳмонга келган одам албатта кетиш пайтида, хонадагилар билан хайрлашиб, мезбонларнинг қилган хизматлари учун ташаккур билдириб, раҳмат айтиши, “Уринтириб қўйганим учун узур”, “Ташаккур”, “Раҳмат жуда яхши ўтирдик”, “Уй бекасининг қўли жуда ширин экан” каби илтифотлар билдириш лозим.

XXI аср нафақат инсоният тафаккурини ўзгартирди, балки унинг турмуш тарзини ҳам мутлақо бошқа кўринишга айлантириб юборди. Ҳозирда тез маълумот узатиш ва кўпроқ маълумотга эга бўлиш замонавий шахс маданиятга сингиб бормоқда. Ана шу жараёнда телефон тармоқлари орқали олинган маълумотлар баъзаси мулоқот ва алоқанинг муҳим воситаси сифатида аҳамиятлидир. Замонавий этикетга кўра, телефонда гаплашишнинг ҳам тартиб қоидалари мавжуд. Телефонда гаплашиш ҳам аввало саломлашишдан бошланади. Телефон қўнғироғини узоқ кутмай, тезроқ гўшакни олиб, жавоб беришга ҳаракат қилинг. Бирор инсонга қўнғироқ қилмоқчи бўлсангиз, эрталаб соат 8-00 дан кейин, кечқурун эса соат 21-00 гача қўнғироқ қилишга одатландинг. Гўшакни олгандан сўнг ҳеч қачон “Ким бу?”, “Ким сўраяпти?” деган саволни берманг. Балки, “Кечирасиз” сўзини қўшиб ишлатиш даркор. Одатда телефонда гаплашиш қисқа, лўнда, аниқ мақсадга йўналтирилган бўлади. Телефон тармоғингизга янглишиб қўнғироқ қилган одамга терс ва кескин жавоб қилмасдан, мулоимлик билан жавоб беринг. Нутқимиздаги “узр”, “илтимос”, “ташаккур”, “миннатдорман” сингари мулоим сўзлардан фойдаланиш телефон суҳбатларида ижобий самара беради.

Овқатланиш одоби, покликка, тозалikka асосланмоғи лозим. Муқаддас китобларимизда таомдан олдин қўлни ювиш соғлиққа, таомдан кейин эса қўлни ювиш бойликка сабаб бўлиши ҳақида қайд этилади. Овқатланишда идишнинг тагида бир икки қошиқ қолдириш “маданиятлилик” белгиси деб ўйлайдиганлар ҳам бор. Қошиқ билан овқат ейишда қошиқни идишга тақиллатмасдан текказишга ҳаракат қилган маъқул. Шунини айтиб ўтиш керакки, овқатни доим ўнг қўлда истеъмол қилиш мақсадга мувофиқдир. Энг асосийси, овқатланиш вақтида бировнинг идишига қараб туриш, ён атрофга тез-тез қараш, бошқа столдагиларнинг таомларини кузатиш одобдан эмас. Таомни кўпроқ ва узокроқ чайнаш ошқозон учун фойдали дейилади. Лекин, таомни чайнашда оғизни очиб, товуш чиқариб чайнаш ўринсиздир. Уйда оила даврасида овқатланганда таомга биринчи бўлиб уйнинг катталари, бува, буви, ота-оналар қўл узатишларини кутиб туриш лозим. Овқатни туриб, юриб, ёнбошлаб, қўлга суяниб ўтириб ейиш соғлиққа зиён келтирганидек, одоб қоидаларига ҳам тўғри келмайди. Бирор кишини қўл билан кўрсатиш ҳам одобсизликдир.

Одобли киши муомала маданиятида қуйидагиларга амал қилмоғлиги жоиздир

- Ўзаро ҳурмат, илтифот, хушмуомалалик кўчада ўзни тўғри тутишнинг асосий устунларидир. Ёши катталар, аёллар, болалар, ногиронларни олдинга ўтказинг, кўчани кесиб ўтишига, транспортга ўтиришига ёрдамлашинг.
- Кўчада сиздан йўл сўраган кишига, албатта, ёрдам беринг!
- Кўчада бошқалар билан суҳбатлашаётганингизда баланд овозда гапирманг.
- Бирор бир бинога кираётганингизда музқаймоқ, бутерброд, очиқ шиша идишлари билан кирманг! Бунда сиз этикет қоидадини бузган бўласиз.
- Йўл ҳаракати қоидаларига амал қилинг, ўзингизга белгиланган йўлакдан юринг.
- Метро поезди вагонига ёки автобусга чиқаётганингизда бўш жойни эгаллашга шошилманг.
- Кўчада юрганингизда албатта ўнг қўл қоидаига амал қилинг.
- Кутубхоналарга борганингизда шовқин солманг ва мобил телефонингизни овозсиз режимга қўйиб қўйинг.
- Бирор бир йиғилишларда, катта залларда, аудиторияларда танишларингизни учратиб қолсангиз, уларга енгилгина бош силкиб, табассум қилиб қўйинг. Қатор оралаб у билан суҳбатлашиш одобсизликдир.

1. Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки хулқ-одоб тамойилларини, муомала маданиятини ўзида мужассам этган шахсда ҳалоллик, поклик, меҳр-шафқат, адолат ва ҳақиқатгўйлик, ватанпарварлик, катталарга ҳурмат ва кичикларга иззатда бўлиш, камтарлик, орият, ор-номус каби маънавий фазилатлар шаклланиб боради. Бундай шахсинг кундалик фаолиятида “Ўзинга нима тиласанг, ўзгаларга шуни тилагин” деган ҳикмат шиорга айланади.(www.Ibrat.uz)Муомалани билмаслик, тилни тия олмаслик, ўйламай-нетмай сўзлаш оқибатида ёмон хатоларга фожеаларга олиб келиши мумкин. Бобомиз Абу Али Ибн Сино: “Инсон ҳар доим навқирон, бардам бўлиши учун бошқа одамларни ранжитмаслиги, дилини вайрон қилмаслиги, ҳамда ўзи гўзал муомалали бўлмоғи лозим”, дегандилар. (www.Ibrat.uz).

Зеро, яхши муомала-бахту саодатнинг калитидир...

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Бобомуродов А. “Ислом одоби ва ахлоқи” –Т.: “Мовароуннаҳр”, 2002.
2. Маҳкамов У. Ахлоқ одоб сабоқлари. –Т.: “Фан”, 1994.
3. Раҳимбой Жуманиёзов. Муомала маданияти. –Т.: “Маънавият” 2015.
4. www.Ibrat.uz.
5. Республика маънавият ва маърифат кенгаши, Республика маънавият ва маърифат маркази.